

BANK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: ZAMONAVIY MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALAR TURLARI VA ULARNING QO'LLANILISH SOHALARI

Janaydarova Kamola Abayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti

ORCID: 0009-0005-6249-6739

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17514248>

Annotatsiya. Mazkur tezisda bank tizimida zamonaviy moliyaviy texnologiyalarning turlari va ularning qo'llanilish sohalari to'g'risida ma'lumot beriladi. Bugungi kunda texnologiyalar bank sohasining barcha jabhalariga kirib bormoqda va moliyaviy xizmatlarning tezkorligi, samaradorligi, shaffofligi va xavfsizligini oshirishga xizmat qilmoqda. Maqolada FinTech (moliyaviy texnologiyalar), blokcheyn, sun'iy intellekt, raqamli to'lov tizimlari va kriptovalyutalar kabi asosiy texnologiyalar tahlil qilinadi va ularning bank xizmatlari, mijozlar bilan ishlash, xavfsizlikni ta'minlash, va moliyaviy monitoring kabi sohalardagi o'rni va imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bu texnologiyalarning banklar uchun foydalari va ularga kirib kelayotgan yangi raqobatning ta'siri haqida ham soz boradi.

Kalit so'zlar. FinTech, transformatsiya, blokcheyn, sun'iy intellekt, raqamli to'lov tizimlari, kriptovalyuta, RegTech, InshurTech, raqamli va mobil banking.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ: ВИДЫ СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Жанайдарова Камола Абаевна

Ташкентский университет информационных технологий

имени Мухаммада аль-Хорезми

ORCID: 0009-0005-6249-6739

Аннотация. В данном тезисе представлена информация о видах современных финансовых технологий и областях их применения в банковской системе. Сегодня технологии проникают во все аспекты банковской отрасли и служат повышению скорости, эффективности, прозрачности и безопасности финансовых услуг. В статье анализируются такие ключевые технологии, как FinTech (финансовые технологии), блокчейн, искусственный интеллект, цифровые платежные системы и криптовалюты, а также будут рассмотрены их роль и потенциал в таких областях, как банковское дело, обслуживание клиентов, безопасность и финансовый мониторинг. Также говорится о преимуществах этих технологий для банков и влиянии на них новой конкуренции.

Ключевые слова. ФинТех, трансформация, блокчейн, искусственный интеллект, цифровые платежные системы, криптовалюта, РегТех, ИншурТех, цифровой и мобильный банкинг.

DIGITAL TRANSFORMATION IN BANKING SYSTEM: TYPES OF MODERN FINANCIAL TECHNOLOGIES AND THEIR AREAS OF APPLICATION

Janaydarova Kamola Abayevna

Tashkent University of Information Technologies

named after Muhammad al-Khwarizmi

ORCID: 0009-0005-6249-6739

Abstract. This thesis provides information about the types of modern financial technologies and their areas of application in the banking system. Today, technology permeates all aspects of the banking industry and serves to increase the speed, efficiency, transparency and security of financial services. The article analyzes key technologies such as FinTech (financial technology), blockchain, artificial intelligence, digital payment systems, and cryptocurrencies, and their role and potential in areas such as banking, customer service, security, and financial monitoring. will be considered. It also talks about the benefits of these technologies for banks and the impact of new competition entering them.

Key words. FinTech, transformation, blockchain, artificial intelligence, digital payment systems, cryptocurrency, RegTech, InshurTech, digital and mobile banking.

Butun dunyoda o'zgarishlar ro'y bermoqda. Deyarli barcha jabhalarda raqamli transformatsiya jarayoni ro'y bermoqda. Ushbu jarayon moliya tizimi, bank tizimini chetlab o'tgani yo'q. Bugungi kunning mijozlari boshqa onlayn-xizmatlardan ko'rayotgan qulayliklarni moliyaviy xizmatlardan ham kutishmoqda. Mijozlarning talablariga javob berish, kuchli raqobatga bardosh berish va yashab ketish uchun banklar ham raqamli transformatsiyani boshidan kechirishga majbur bo'lmoqda.

Banklar uchun raqamli transformatsiya shunchaki texnologiyalarni yangilash emas, balkim butunlay bank ishini boshqatdan ko'rib chiqish va mijozlarga yo'naltirilgan tajriba yaratish hamdir. Banklar raqamli transformatsiyalash orqali bajaradigan moliyaviy operatsiyalarni maqbullashtirish, tezlashtirish, havfsizlik darajasini oshirish va shuningdek, mijozlarga ular hohlagan vaqtda va joyda kredit berish, ularning to'lovlari, pul o'tkazmalarini amalga oshirib berish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Raqamli transformatsiya korxonalar faoliyati va ularning mijozlar bilan o'zaro munosabatini o'zgartirmoqda. Turli sohalarida kompaniyalar innovatsiyalarni rivojlantirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash uchun yangi texnologiyalarni o'zlashtirmoqda.

Masalan, chakana savdo sektori shaxsiylashtirilgan xarid qilish tajribasini taqdim etish va ta'minot zanjirlarini optimallashtirish uchun sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (BigData) va narsalar internet (IoT) kabi texnologiyalarni birlashtirib, onlayn xaridlar va mobil tijoratdan foydalanmoqda. Sog'liqni saqlash sohasi, shuningdek, elektron sog'liqni saqlash yozuvlari, telemeditsina va taqiladigan qurilmalarning keng qo'llanilishi bilan sezilarli o'zgarishlarga duch keldi, bu esa tibbiy xizmat ko'rsatuvchi provayderlarga bemorlarga yanada qulayroq va moslashtirilgan yordamni taklif qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, transport industriyasi ride-sharing kompaniyalari tomonidan to'xtatildi va elektr transport vositalarining o'sishi yangi biznes modellari va batareyalarni almashtirish va avtomobilni tarmoqqa integratsiyalashuvi kabi texnologiyalarga olib keldi.

Pirovardida, raqamli transformatsiya korxonalarga yangidan yangi imkoniyatlar yaratish, samaradorlikni oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Texnologiya taraqqiyoti va mijozlar kutganlari o'zgargan sari boshqa sohalarda, masalan, moliya sohasida raqamli transformatsiyani ko'rish mumkin. Shuningdek, texnologiyalar va mijozlarning hohish-istaklari o'zgargani sayin, moliya sohasida ham shu jumladan, bank sohasida raqamli transformatsiyani kuzatish mumkin.

Raqamlashtirish tufayli moliya sanoati ham chuqur o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Blokcheyn, aqlli shartnomalar, kraudfanding va kraudinventing (kapital kraudfanding), BigData va boshqalar kabi yangi texnologiyalar hozirgi holatga qarshi kurashuvchi ilg'or moliyaviy yechimlarga yo'l ochdi. Ushbu innovatsion yechimlar an'anaviy bank tizimlarida kuzatilmaydigan samaradorlik, xavfsizlik va qulaylik darajasini ta'minlaydi.

Keyinchalik an'anaviy moliya institutlari ushbu yangi texnologiyalarga bo'lgan potentsial va yuqori talabni ko'rdilar va raqobatbardoshlikni saqlab qolish maqsadida ularni amalga oshirish uchun zarur mablag'larni oldilar. Ushbu raqamli transformatsiya moliyaviy sanoatni texnologik inqilobning birinchi qatoriga olib boradi va hatto eng konservativ o'yinchilarni ham rivojlantiradi.

Bugungi jadal rivojlanayotgan raqamli landshaftda an'anaviy moliya institutlari mijozlar talablarini qondirish va raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun o'z tizimlarini yaxshilashlari kerak. Katta imkoniyatlarga qaramay, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish banklar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Bu yo'lda banklar uchraydigan muammolarga quyidagilar kiradi: eskirgan texnologiyalar, havfsizlik va maxfiylik muammolari, foydalanish imkoniyati va qulaylikning yo'qligi, samarasiz jarayonlar, cheklangan miqyoslilik.[6]

Biroq an'anaviy banklar zamonaviy moliya texnologiyalar bilan bog'liq muammolarni yechishda shu bilan birga bir qator afzalliklarga ham ega, agar ular to'g'ri ishlatilsa, ularga ko'proq foyda keltirishi mumkin. Asosiy afzalliklaridan biri bu ularning uzoq tarixi va obro'si bo'lib, u quyidagilardan iborat:[6]

-katta mijozlar bazasi. An'anaviy banklar allaqachon katta foydalanuvchilar bazasiga ega va qimmat va vaqt talab qiladigan to'lovlardan qochishga qodir. Dastlab, bu ularga juda katta hajmdagi ma'lumotlarga, jumladan, pasport ma'lumotlari, haydovchilik guvohnomasi, sug'urta va boshqalar kabi juda nozik ma'lumotlarga kirish imkonini beradi. Bularning barchasi an'anaviy banklarning ishini birmuncha yengillatadi;

-normativ imtiyozlar va ishonchli meros. Ularning faoliyati uzoq vaqtdan beri tartibga solingan va mijozlar bazasi keng. Bundan tashqari, ular foydalanuvchi ma'lumotlarini to'plash va qayta ishlashga nisbatan kamroq cheklovlarga ega. Bu ularga raqamli transformatsiya uchun mustahkam poydevor yaratadi;

-ilg'or texnologiyalarni uzluksiz joriy etish. An'anaviy banklar o'zlarining infratuzilmasi va arxitekturasi modernizatsiya qilish va yangi texnologiyalarni eng samarali va uzluksiz tarzda joriy etish uchun dunyoning eng yaxshi mutaxassislarini yollash uchun katta resurslarga ega. Bu ularga o'z operatsiyalarini davlat va uchinchi tomon xizmatlari bilan integratsiyalash imkonini beradi, jarayonning silliq va tartibga solinishini ta'minlaydi;

-takomillashtirilgan aktivlarni boshqarish. An'anaviy bankning raqamli transformatsiyasi unga kattaroq xavfsizlik va moslashuvchanlik bilan aktivlarni boshqarishning an'anaviy va turli xil variantlarini taklif qilish imkonini beradi. Ushbu takomillashtirilgan aktivlarni boshqarish, shuningdek, banklarga yaxshiroq stavkalar, pastroq to'lovlar va kafolatlangan to'lovlarni taqdim etish, umumiy mijozlar tajribasini yaxshilash imkonini beradi.

FinTech turli tushunchalar, texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlarni o'z ichiga olgan keng spektr ekanligi ma'lum. Bundan tashqari, FinTech doimiy evolyutsiyada bo'lib, u yangidan yangi imkoniyatlar va toifalarga eshiklarni ochadi. Shunday ekan, FinTechning aynan qanday turlarga bo'linishini aytish mushkul. Shunday bo'lsa-da, uning keng tarqalgan va amaliyotda keng qo'llaniladigan toifalari 1-chizmada keltirildi.

1-chizma. FinTechning asosiy turlari.

Fintechning asosiy turlari qatoriga blokcheyn texnologiyasi va kriptoalyutalarni kiritish mumkin. Blockchain peer-to-peer operatsiyalarini amalga oshirish imkonini beradi va moliyaviy xizmatlarni qayta aniqlash uchun aqlli shartnomalar va konsensus algoritmlaridan foydalanadi. Kriptoalyutalar yoki kriptotokenlar bilan birgalikda moliyaviy xizmatlarda sezilarli yaxshilanishlar kutiladi. Blokcheynning moliyaviy xizmatlarni demokratlashtirishga ta'siri yaqqol ko'rinib turibdi, butun dunyo bo'ylab 80 milliondan ortiq kripto hamyon egalari mavjud.[7]

Blokcheyn so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, o'zbek tiliga tarjima qilinganda blokklar zanjiri ma'noni anglatadi. Blokcheyn texnologiyasiga asoslangan kriptoalyutalar, shuningdek, fintechda sezilarli ta'sirga ega bo'lib, yaxshilangan maxfiylik, xavfsizlik va tranzaksiya shaffofligini ta'minlaydi. E'tiborga molik misollar qatoriga Bitcoin, Ethereum, stabilkoinlar va boshqa kripto aktivlari kiradi, bu ularning fintech kelajagidagi ajralmas rolini ta'kidlaydi.

Blokcheyn, aslini olganda, fintech turiga kiritish biroz xato bo'lishi mumkin. Chunki blokcheyn texnologiyasidan nafaqat moliya instrumentlari sifatida foydalaniladi, balkim boshqa bir qator sohalarda qo'llaniladi.

Blokcheyn - bu bog'langan bloklar ketma-ketligi ko'rinishida ma'lumotlarni saqlash va uzatish imkonini beruvchi texnologiya bo'lib, har bir blokda ma'lumot va oldingisiga havola mavjud va ular birgalikda zanjir hosil qiladi. Shunday qilib, blokcheyndagi ma'lumotlar o'zgarishlar va soxtalashtirishdan himoyalangan. Blockchain tarmog'ida tranzaksiyalarni qayta ishlash va tasdiqlash uchun bir-biri bilan hamkorlik qiladigan ko'plab ishtirokchilar mavjud. Har bir tugun ushbu operatsiyalar bilan yangi bloklarni tasdiqlash va qo'shishda faol ishtirok etadi.

Agar kimdir o'tkazma haqidagi ma'lumotlarni o'chirmoqchi bo'lsa, u buni faqat bitta serverda emas, balki tarmoqdagi barcha kompyuterlarda bir vaqtning o'zida bajarishi kerak bo'ladi. Ushbu blokcheyn xususiyati markazsizlashtirish deb ataladi. Har bir mijozda barcha to'lovlar va o'tkazmalarning nusxasi bo'lgan bankni tasavvur qiling - bu blokcheyn bo'ladi.

Blokcheyn texnologiyasini qo'llash juda xilma-xil bo'lib, ulardan asosiylari quyidaqilardir:[8]

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| -pul o'tkazmalari; | -aqlli shartnomalar; |
| -narsalar interneti (IOT); | -shaxsiy identifikatsiya havfsizligi; |
| -sog'liqni saqlash sohasida; | -logistika; |
| -ishlamaydigan tokenlar (NFTs); | -hukumat; |
| -OAV va boshqalar. | |

Raqamli mahsulotlarning o'sishi ma'lumotlarning buzilishi, kiberbuzarliklar, pul yuvish va boshqa firibgarlik harakatlarining kuchayishiga olib keldi. Shuningdek, davlat qonunlari o'zgarishlariga, kompaniyalarning ichki qonunlariga rioya etish, jarimalarga tushmaslik kabi vazifalarni inson omili yordamida bajarilgach xatoliklar bo'ladi. Bu jarayonlar ko'p vaqt va mablag' talab qiladi. Bunga javoban Regtech, ya'ni moliya sanoatida tartibga soluvchi texnologiyalar vujudga keldi. Ushbu atama dastlab 2015 yilda qo'llanilgan bo'lib, u kompaniyalarning komplains bo'limlari vazifalarini ulardan tez va kam harajat bilan bajaradi. Regtechning asosiy funksiyalari tartibga solish monitoringi, hisobot berish va muvofiqlikni o'z ichiga oladi.

RegTech quyidagi muammolarni hal qiladi.[9]

KYC siyosatiga muvofiq mijozlarni identifikatsiya qilish va ma'lumotlarni tekshirish. Bu foydalanuvchi tekshiruvini soddalashtiradi, shubhali tranzaksiyalarni kuzatish va xavflarni boshqarishga yordam beradi. RegTech kompaniyalari barmoq izlari (Sonavation, TransmitSecurity), retina (HYPR), xulq-atvor xususiyatlari (BioCatch, Socure), biografiya (Onfido) va hatto selfi (Smile identifikatori) yordamida foydalanuvchilarning ko'p faktorli identifikatsiyasini taklif qiladi.

Ma'lumotlarni qayta ishlashni avtomatlashtirish va standartlarga muvofiqligi. Masalan, Abide Financial kompaniyasining NEX Regulatory Reporting texnologiyasi Yevropa, AQSh, Avstraliya va Singapurdagi regulyatorlar talablariga muvofiq hisobot tayyorlash imkonini beradi. Vizor tartibga soluvchi hisobotlarda yordam beradi va Global Fund Watch boshqaruv va huquqiy hisobotlarda yordam beradi.

Ma'lumotlarni himoya qilish. Texnologiyalar ma'lumotlar uzatishni nazorat qilish, pul yuvish bilan kurashish va tranzaksiyalarni tahlil qilish orqali firibgarlikning oldini olishga

yordam beradi. Ushbu sohada RegTech kompaniyalari kiberhujumlardan sug'urtalashni taklif qiladi (Cyence, RedSeal Networks, Prevalent Networks), xodimlarning harakatlari va xatti-harakatlarini tahlil qilish (Cylance), test kiberhujumlari (TrapX, Illusive Networks) va anomaliyalarni kuzatish (DarkTrace).

Xavflarni tahlil qilish va mumkin bo'lgan echimlarni taklif qilish. Mijozning kreditga layoqatligini, kompaniyalarning obro'si va holatini tahlil qilish, shuningdek, qonun talablariga rioya etilishini ta'minlash. Bunday echimlar, masalan, ComplyAdvantage (kompaniyani baholash), Kyckr Ireland (Osiyodagi kontragentlarni tekshirish), Credit Benchmark (kredit riskini baholash), Convercent (qonunchilikdagi innovatsiyalarni kuzatish) tomonidan taklif etiladi.

InsurTech, "sug'urta texnologiyasi" ning qisqartmasi, sug'urtani yaxshilash va avtomatlashtirish uchun smartfon ilovalari, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, blokcheyn va mashinalarni o'rganish kabi yangi raqamli texnologiyalardan foydalanadi. Bunday texnologiyalardan foydalanadigan kompaniyalar yangi raqamli yechimlardan foydalanish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilaydi, jarayonlarni optimallashtiradi va moslashtirilgan mahsulotlarni yaratadi. InsurTech sug'urta landshaftini o'zgartirishda muhim rol o'ynaydi. Texnologiya sanoatda samaradorlik, shaffoflik va foydalanish imkoniyatini oshirishga yordam berib, sug'urtalovchilarga ham, mijozlarga ham foyda keltirmoqda. Jarayonlarni avtomatlashtirish, xavflarni baholashning aniqligini oshirish va shaxsiylashtirilgan qoplashni taklif qilish orqali yangi texnologiyalar iste'molchilarning o'zgaruvchan talablari va kutishlarini qondirish uchun an'anaviy sug'urta modelini buzmoqda.

Mobil to'lovlar. PayPal, Apple Pay, Google Pay va Venmo kabi ilovalar misolida keltirilgan mobil to'lov tizimlari xavfsiz va qulay naqd pulsiz operatsiyalarni ta'minlash uchun mashhurlikka erishdi va moliyaviy texnologiyalarning eng yaxshi namunasi. Global pandemiya tufayli tezlashgan naqd pulning ahamiyati pasayganligi barcha sohalardagi tashkilotlarni mobil to'lovlarni qabul qilishga undadi. Shunisi e'tiborga loyiqki, Venmo kuniga 65 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega, bu foydalanuvchilarning ilovaga bo'lgan ishonchini aks ettiradi.

Peer-to-peer kreditlash va qarz olish. Moliyaviy texnologiya kreditlarga kirishni oson va moslashuvchan qilish orqali kreditlashni inqilob qildi. Ko'pincha DeFi (markazlashtirilmagan moliya) ga asoslangan Peer-to-peer (P2P) kreditlash protokollari jismoniy shaxslarga kreditlar va kredit skoringidan oson foydalanish imkonini beradi. Foydalanuvchilar bank yoki ofislarga bormasdan qarz olishlari mumkin. Moliyaviy kompaniyalarning har xil turlariga bepul kredit ballari hisobotlari va moliyaviy vositalarni taklif qiluvchi Compound, Aave va Credit Karma kiradi.

Shaxsiy moliya ilovasi yoki WealthTech pul boshqaruvini yaxshilaydi va chakana investitsiya amaliyoti moliyaviy texnologiyalar kategoriyasining yuqori qismida turadi. Bu portfelni samarali boshqarish uchun investitsiya jarayonlarini soddalashtiradi. Texnologiyaning rivojlanishi bilan murakkab moliyaviy masalalarni ilg'or tahlil, prognozlash va soddalashtirilgan boshqarish imkonini beruvchi ko'plab fintech yechimlari paydo bo'ldi. Byudjet vositalari va investitsiya platformalarini o'z ichiga olgan ushbu ilovalar foydalanuvchilarga bank hisoblari, kredit kartalari, sarmoyalari va daromadlarini osongina kuzatish imkonini beradi. Ular muammosiz moliyaviy boshqaruvni ta'minlash uchun texnologiya kuchidan foydalanadilar.

Kraudfanding. Crowdfunding platformalari banklar yoki venchur kapitalistlariga murojaat qilmasdan loyihalar uchun kapital jalb qilishni osonlashtiradi. Crowdfunding sohasidagi FinTech innovatsiyalari mikro va kichik biznes uchun mablag' olish uchun investorlar bilan bog'lanish imkoniyatini beradi.

Robotga asoslangan maslahat va birja savdosi

Robo-maslahatchilar moliyaviy maslahatlar berish uchun sun'iy intellekt va mashinani o'rganishdan foydalanadilar va har qanday vaqtda ekspert moliyaviy maslahatlarini olishadi. Qimmatli qog'ozlar savdosi ilovalari investorlarga to'g'ridan-to'g'ri smartfonlari orqali operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu ilovalar ma'lumotlarni tahlil qilish va xavfsizlikni yaxshilash uchun sun'iy intellekt, ML va blokcheyndan foydalanadi.

Sun'iy intellekt (AI) va Machine Learning (ML):

Banklar operatsion samaradorlikni oshirish, firibgarlikni aniqlash va mijozlar tajribasini yaxshilash uchun AI va ML texnologiyalaridan tobora ko'proq foydalanmoqda. Chatbotlar va sun'iy intellektga asoslangan virtual yordamchilar shaxsiy yordam va yordamni taqdim etish uchun ishlatiladi. Shu bilan birga, ML algoritmlari xavfni baholash va mijozlarni segmentatsiyalash uchun qimmatli ma'lumotlarni olish uchun katta ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qiladi.

Bulutli hisoblash.

Banklar infratuzilma xarajatlarini optimallashtirish, kengaytirilishini yaxshilash va ilovalarni joylashtirishni tezlashtirish uchun bulutli hisoblashlardan foydalanmoqda. Bulutli yechimlar yaxshilangan ma'lumotlar xavfsizligini, moslashuvchanlikni va boshqa tizimlar bilan integratsiyalashish qobiliyatini taklif qiladi, bu esa banklarga tezkor innovatsiyalar kiritish va yangi xizmatlarni ishga tushirish imkonini beradi.

Ma'lumotlar tahlili va katta ma'lumotlar (BigData).

Banklar mijozlarning keng qamrovli ma'lumotlaridan amaliy tushunchalarni olish uchun ma'lumotlar tahlili va katta ma'lumotlar texnologiyalaridan foydalanmoqda. Ma'lumotlar tahlilidan foydalangan holda banklar mijozlar xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunishlari, takliflarni shaxsiylashtirishlari va xavflarni kamaytirish va operatsiyalarni optimallashtirish uchun ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Raqamli va mobil banking

Internet birinchi marta paydo bo'la boshlaganida, bu juda katta muvaffaqiyat bo'lishi darhol ma'lum bo'ldi. Darhaqiqat, endi biz xohlagan narsani qilish uchun Internetdan foydalanishimiz mumkin. Bank faoliyati, hisob-kitoblarni to'lash, o'yin o'ynash, film tomosha qilish, suhbatlashish – buni siz aytasiz. Mobil va raqamli banking allaqachon keng tarqalgan va uning o'sishi portlovchi hisoblanadi. Ko'pgina banklar mijozlar hayotini osonlashtirish va tranzaksiyalar paytida xavfsizlikni oshirish uchun ushbu texnologiyaga katta miqdorda sarmoya kiritmoqda. 2016 yil oxirida o'tkazilgan so'rovda, banklarning deyarli 90 foizi bu xizmatlarga sarmoya kiritgan birinchi raqamli xizmat ekanligini aytdi.[10]

Ushbu turli xil fintech toifalari moliyaviy xizmatlar sanoatida texnologiyaning o'zgaruvchan salohiyatini namoyish etadi va moliyaviy ehtiyojlar va imtiyozlarning keng doirasiga javob beradigan yechimlarni taklif qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ештокин С.В. Российский финтех в национальной финансовой системе: защитник интересов или скрытая угроза? // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. – № 8. – С. 1915-1944. – doi: 10.18334/epp.11.8.112709
2. Anastasiya V. Что такое FinTech: понятие, появление, развитие сферы финтеха. Источник: <https://finzz.ru/chto-takoe-fintech-ponyatie-royavlenie-razvitie-sfery-fintexa.html> Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнесак.э.н. Жданова Василия и к.э.н. Жданова Ивана Источник: <https://finzz.ru>
3. Justin Trificana (What is fintech? 6 main types of fintech and how they work | Plaid, 2023)
4. Maxmudova G.N., Karimov D.M., Xaitboyev B.X. (O'zbekistonda moliyaviy texnologik korxonalarining rivojlanishi va istiqbollari, 2-b, Iqtisod va moliya/Экономика и Финансы 2022, 11(159, 53-b)
5. G.N.Maxmudova, N.F. G'ulomova, B.G'. Zayniddinov, D.A.Shadmankulova (Industriya 4.0, 2023, 127-b.)
6. <https://maddevs.io/blog/digital-transformation-in-banking-and-financial-services/>
7. Different Fintech Types and Which Should You Choose in 2023? | by Stfalcon.com | Nov, 2023 | Medium
8. <https://cryptomus.com/uz/blog/how-does-a-blockchain-technology-work>
9. <https://medium.com/@bloomchain/большие-надежды-банков-или-что-такое-regtech-8f4970b06b1c>
10. <https://www.techquintal.com/modern-technologies-in-banking/>